

Die Vorteile der Agroforstwirtschaft in der Schweinehaltung

www.af4eu.eu

Schweine fressen Maulbeerblätter im Mas del Fray

Das Weiden von Schweinen in Wäldern (Silvopastoralismus) oder auf bewaldeten Wiesen ist eine traditionelle Praxis, die in Okzitanien noch weit verbreitet ist. Da Schweine sehr hitzeempfindlich sind, ist diese Praxis besonders in Südfrankreich von Vorteil, wo die Sommer heiß sind. Der Sektor Baron des Cevennen fördert diese Tradition und garantiert den Verbrauchern ein nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Produkt. Es folgt einer Reihe strenger Spezifikationen, zu denen auch die Aufzucht der Schweine im Freien in Eichen- und Kastanienhainen gehört.

Auf dem Bauernhof Mas del Fray im Gard betreiben Audrey Burban und Nicolas Villain die Freilandhaltung von Schweinen in einem Agroforstsystem auf 5 Hektar, das größtenteils von Eichen- und Kastanienwäldern bedeckt ist. Mit Hilfe von AGROOF, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Agroforstwirtschaft spezialisiert hat, pflanzten sie 70 Bäume in dem nicht bewaldeten Bereich zwischen den Zäunen und dem Elektrokabel und schoben den Draht einen Meter nach innen. Für Audrey ist Strom das einzig wirksame Mittel, um Jungpflanzen vor den Schweinen zu schützen.

Die Baumarten wurden für die Schweinezucht ausgewählt (Grüneichen, Weißeichen, Kastanienbäume, Maulbeerbäume, Birnbäume und Quittenbäume), um die Ernährung der Schweine zu abwechslungsreicher zu gestalten und ihnen gleichzeitig Schatten zu spenden. Besonders interessant ist der Maulbeerbaum: Er spendet im Sommer einen großen Schatten, ist sehr trockenheitsresistent, hält Bestäubungen gut stand und Schweine können seine Früchte und Blätter fressen. Ihre Blätter sind sehr schmackhaft, verdaulich und ernährungsphysiologisch wertvoll (ca. 190 g Gesamtstickstoff pro kg Trockenmasse).

Schweine reiben sich gerne an den Bäumen und können manchmal die Rinde ausgewachsener Bäume beschädigen. Um die vorhandenen Bäume zu schützen, verwenden sie Kaktus-Baumschützer, die von AGROOF geliefert werden. Obwohl sie recht teuer sind (20 bis 30 Euro pro Stück), scheinen diese Protektoren am effektivsten zu sein.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produktion

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.